

AVIATSIYA BOZORIDA SOG‘LOM RAQOBATNI RIVOJLANTIRISH: O‘ZBEKISTON TAJRIBASI VA SIYOSIY DIZAYN

Azimova Moxinur Nozimovna

*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Biznes boshqaruvi” kafedrası magistri
mohinurazimova20@gmail.com*

Annotatsiya. Ushbu tezis O‘zbekiston aviatsiya bozor mexanizmlarini nazariy-empirik asosda yoritib, regulyator siyosatining uch asosiy instrumenti – slot taqsimoti, aeroport yig‘imlari va davlat yordami/subsiya dizaynining oqibatlarini tahlil qiladi. Shuningdek, mamlakat aviatsiya bozorida raqobatning institutsional chuqurlashuvi (Open Skies/5-erkinlik) va arzon aviachiptali tashuvchilar (LCC) modeli tariflar, ulanish sifati (OTP) hamda tarmoq qamrovi kabi natijalarni o‘rganib chiqadi.

Аннотация. В данной диссертации представлен теоретический и эмпирический анализ механизмов функционирования рынка авиаперевозок Узбекистана, включая анализ влияния трёх основных инструментов регуляторной политики: распределения слотов, аэропортовых сборов и государственной помощи/субсидирования. Также рассматриваются последствия институционального углубления конкуренции на рынке авиаперевозок страны (Open Skies) и модели бюджетных авиаперевозчиков (LCC) на тарифы, качество обслуживания (OTS) и покрытие сети.

Abstract. This thesis provides a theoretical and empirical analysis of the mechanisms of the Uzbek aviation market, analyzing the consequences of three main instruments of regulatory policy - slot allocation, airport charges and state aid/subsidy design. It also examines the consequences of the institutional deepening of competition in the country's aviation market (Open Skies/5th freedom) and the low-cost carrier (LCC) model on fares, quality of service (OTS) and network coverage.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston aviatsiya islohotlari, raqobat, Open Skies (5-erkinlik), arzon aviachiptali tashuvchilar (LCC), bozor konsentratsiyasi (HHi), slot taqsimoti (WASG), aeroport modernizatsiyasi, O‘zbekiston aviatsiya islohotlari.

Ключевые слова: реформы в авиации Узбекистана, конкуренция, «Открытое небо» (пятая свобода), бюджетные перевозчики (LCC), концентрация рынка (HC), распределение слотов (WASG), модернизация аэропортов, реформы в авиации Узбекистана.

Keywords: Uzbekistan aviation reforms, competition, Open Skies (5th freedom), low-cost carriers (LCC), market concentration (HC), slot allocation (WASG), airport modernization, Uzbekistan aviation reforms.

Shu yilning 15-oktabrida Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyatida yangi xalqaro aeroport loyihasi taqdimoti bilan tanishdi. Saudiya Arabistonining “Vision invest”, Yaponiyaning “Sojitz” va Koreyaning “Inhceon” kompaniyalari ishtirokidagi xalqaro konsorsium bilan hamkorlikda amalga oshiriladigan loyiha 4 bosqichdan iborat bo‘lib, birinchi bosqichda 2,5 mlrd dollar evaziga aerovokzal hamda aerodrom quriladi. “Ushbu islohotlarimizning pirovard natijasida O‘zbekistonni Sharq va G‘arb, Janub va Shimolni

bog'lovchi yirik aviatsiya xabiga aylantirishni maqsad qilganmiz," – dedi Shavkat Mirziyoyev [9].

Aviatsiya sektori yuqori qo'shilgan qiymatli xizmatlar majmuining yadro elementi bo'lib, iqtisodiy o'sish, turizm, investitsiyalar va mehnat bozori mobilitetini qo'llab-quvvatlaydi. Raqobatning institutsional sifati – ya'ni liberalizatsiya darajasi, bozorga kirish to'siqlari va regulyator signalining dizayni – bozor natijalarini bevosita belgilaydi. 2019–2025 yillardagi islohotlar xususan, Open Skies rejimlari, PPP asosida aeroportlarni modernizatsiya qilish, milliy tashuvchining parkini yangilash O'zbekistonda bozorga kirish to'siqlarini pasaytirib, yangi tashuvchilar oqimini jalb etdi va marshrut tarmog'ini kengaytirdi. Natijalar iste'molchi farovonligini oshirish, hududiy ulanishlarni yaxshilash va aviatsiya klasterlari atrofida KOB rivojlanishini rag'batlantirish uchun shaffof va neytral siyosat dizaynining ahamiyatini ko'rsatadi.

O'zbekiston aviatsiya ekotizimini tahlil qilsak, bozorning tayanch segmentini milliy tashuvchi (Uzbekistan Airways) va xususiy rezidentlar (Qanot Sharq, Centrum Air, Silk Avia) tashkil etadi. Ular ichki va xalqaro yo'nalishlarda turli biznes modellar bilan raqobatlashadi. Xorijiy tashuvchilar, Turkish Airlines, flydubai, Air Arabia, Air Astana, Jazeera Airways va boshqalar esa tarmoq ulanishini, tranzit imkoniyatlarini va tarif raqobatini kuchaytiradi. Bozorning "milliy–xususiy–xorijiy" triadasi sog'lom raqobat mexanizmlarini ishga tushirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Xalqaro tajriba Open Skies/erkinliklar rejimlari yo'lovchi oqimlari va yo'nalish tarmog'ini kengaytirishini, o'rtacha tariflar pasayishi va tranzit ulanishlar yaxshilanishini ko'rsatadi [1–3]. O'zbekiston kontekstida 2019-yil 1-oktabrdan boshlab ayrim aeroportlarda, 2020-yil 1-avgustdan esa mintaqaviy aeroportlarning keng doirasida 5-erkinlik asosidagi "open sky" rejimlari qo'llanildi, bu xorijiy tashuvchilar kirishini yengillashtirib, marshrut tarmog'ini diversifikatsiya qilish uchun institutsional baza yaratdi [11].

LCCLar (low-cost carriers) xarajatlarni minimallashtirish uchun bir turdagi samolyot parki, tezkor, yuqori parvoz kunlari, nuqta-nuqta (point-to-point) tarmoq, ikkilamchi aeroportlar va "unbundling/ancillary" daromadlariga tayanadi [4–6]. Empirik ishlar LCC kirishi bilan o'rtacha tariflarning ikki xonali foiz diapazonida pasayishi, talabning faollashishi va reys chastotasining ko'payishini ko'rsatadi [2, 5, 7]. LCCLar yo'lovchilar ulushining sezilarli qismini tashimoqda.

Slot taqsimoti yetishmovchi quvvat sharoitida 'Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG)' me'yorlari asosida neytral va shaffof mexanizmlar orqali amalga oshiriladi [13]. Aeroport yig'imlari bo'yicha Yevropa ittifoqining "Airport Charges Directive"i diskriminatsiyasiz yondashuv va manfaatdor tomonlar bilan konsultatsiyani talab etadi; narx signallari tashuvchilar xatti-harakatlarini tizimli ravishda shakllantiradi [8].

O'zbekistonda aviatsiya sohasida liberalizatsiya bosqichlari bilan bir qatorda, aeroport infratuzilmasi va boshqaruv modelida PPP asosidagi modernizatsiya yo'lga qo'yildi. Toshkent viloyatida yangi xalqaro aeroport qurilishi bo'yicha xalqaro konsorsium shakllantirildi; Urganch va Namangan aeroportlarida boshqaruv va terminal quvvatlarini oshirishga qaratilgan loyihalar amalga oshirilmoqda [10]. Milliy tashuvchi uzoq masofali yo'nalishlar bo'yicha flotni yangilash mintaqaviy tashuvchi Silk Avia esa ichki ulanishlarni ATR-72 parki asosida rivojlantirmoqda [10].

Amaliy implikasiya shundan iboratki, slot siyosatini WASGga to'liq moslashtirish, aeroport yig'imlarida shaffoflikni kuchaytirish, davlat yordamini vaqtga bog'lash iste'molchi farovonligini oshiradi. Ochiq ma'lumotlar siyosati bozor monitoringini mustahkamlab, raqobatni sifat jihatidan chuqurlashtiradi.

Xulosa shuki, O'zbekistonning so'nggi yillardagi aviatsiya islohotlari raqobatning institutsional asoslarini mustahkamladi va tarmoq qamrovini kengaytirdi. Liberalizatsiya, LCC modeli va regulyator dizaynining uyg'unligi narxlar bosimini kuchaytirib, ulanishlar va xizmat sifatining barqaror o'sishini ta'minlaydi. Uzoq muddatda bunday yondashuv

iqtisodiy diversifikatsiya, hududiy integratsiya va xalqaro tranzit salohiyatini oshirish orqali makroiqtisodiy natijalarda ijobiy effektlarni keltirib chiqaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. InterViSTAS (2015). The Economic impact of Air Service Liberalization.
2. IATA (2014–2020). Benefits of Open Skies and Air Transport Liberalization.
3. Brueckner, J.K., Lee, D., & Singer, E. (2013). Airline Competition and Domestic U.S. Airfares. *Journal of industrial Economics*.
4. Doganis, R. (2019). *Flying Off Course: Airline Economics and Marketing*.
5. Gillen, D., & Morrell, P. (2016). LCC business models and economics.
6. ICAO (various). Circulars on LCC operations and safety/efficiency implications.
7. Soyk, B., et al. (2021). The effect of LCC entry on fares across distances.
8. Alina Dinu, Lucia Salvador Sanz, Ex-Post Evaluation Unit PE 654.202 - November 2020
EPRS | European Parliamentary Research Service
9. <https://kun.uz/news/2025/10/15>
10. <https://www.uzairways.com/>
11. <https://www.uzdaily.uz/>
12. <https://www.cciuzbk-pt.com/>
13. <https://www.iata.org/en/>